

BIOLOGICAL SCIENCES

БИОРАЗЛАГАЕМАЯ ПОСУДА ИЗ СКОРЛУПЫ ГРЕЦКОГО ОРЕХА

Амангелдиева Ж.

ученица 11 класса

Назарбаев интеллектуальная школа

г. Актобе, Республика Казахстан

Базаева Г.Ж.

учитель биологии

Назарбаев интеллектуальная школа

г. Актобе, Республика Казахстан

BIODEGRADABLE WALNUT SHELL TABLEWARE

Amangeldieva Zh.,

11th grade student

Nazarbayev Intellectual School

Aktobe, Republic of Kazakhstan

Bazaeva G.

biology teacher

Nazarbayev Intellectual School

Aktobe, Republic of Kazakhstan

Аннотация

По статистике, взятой из разных источников, ежегодно в мировые океаны выбрасывается около 79% пластиковых изделий, перерабатывается же всего 2%. А химическое разложение пластикового материала длится более 700 лет.

Биоразлагаемая посуда - это альтернатива, которая может заменить миллион тонн пластика, ежегодно загрязняющих поверхность Земли и океаны.

В ходе исследования была выявлена возможность использования скорлупы грецких орехов, как альтернативное сырье для производства одноразовой посуды. Проведены испытания разложения данной продукции сроком в один год.

Abstract

According to statistics taken from various sources, about 79% of plastic products are thrown into the world's oceans every year, while only 2% is recycled. And the chemical decomposition of plastic material lasts more than 700 years.

Biodegradable tableware is an alternative that could replace the million tons of plastic that pollute the Earth's surface and oceans every year.

The study revealed the possibility of using walnut shells as an alternative raw material for the production of disposable tableware. The decomposition tests of this product were carried out for a period of one year.

Ключевые слова: альтернативная, экологическая, не токсичная, биоразлагаемая посуда, скорлупа грецкого ореха, экономически выгодная цена.

Keywords: alternative, ecological, non-toxic, biodegradable tableware, walnut shell, cost-effective price.

Цель исследовательского проекта

Применить скорлупу грецкого ореха в качестве альтернативного сырья для производства биоразлагаемой одноразовой посуды.

Место проведения исследования: НИИШ ФМН Актобе, Национальный Центр Экспертизы города Актобе

Гипотеза исследования

Посуда, изготовленная из измельченной скорлупы грецких орехов – достойная альтернатива пластиковой.

Введение

«Одноразовая посуда» - это продукт, который получил очень широкое применение в быту. Любое событие, праздник, мероприятие не может обойтись без пластиковой посуды. Потому что она

включает в себя такие плюсы как доступность: продается в любом супермаркете, магазине, в ларьках.

Второй плюс то, что ее очень легко и удобно перевозить и использовать. А также сыграла роль и дешевизна данного товара.

Если посмотреть на эту бытовую вещь с точки зрения применения, то да – ей равных нет. Но нас интересовал вопрос утилизации и биологической разлагаемости данного продукта.

По некоторым оценкам, только в Соединенных Штатах количество индивидуальной пластиковой посуды уничтожается на уровне 40 миллиардов в год. После одноразового использования большинство из них выбрасывается на свалки и в водные пути. Загрязнение земли пластиком – вот,

возникшая в результате антропогенного фактора, проблема [4].

Прогноз ООН выглядит угрожающе: если не предпринимать мер по устранению данной проблемы, то количество не переработанного пластика вырастет с 32 млн. тонн в 2010 году до 100–250 млн. тонн в 2025г. А к середине века человечество будет генерировать 33 млрд. тонн пластиковой продукции в год – в 110 раз больше, чем в том же 2015г [5]. В результате, массы пластика в Мировом океане окажется больше, чем всей оставшейся популяции морских животных, предсказывается в докладе МЭФ и Ellen MacArthur Foundation. В частых случаях, самый – тяжелый удар принимают на себя Тихий и Атлантический океаны. Количество пострадавших животных с годами растет. Популярный журнал National Geographic посвятил один из своих

номеров этой экологической проблеме. Издание вышло под названием «Планета или Пластик?». NatGeo публикуют шокирующее фотографии пострадавших животных и наглядно показывает: какой вред наносит человеческая деятельность использования в быту пластика [6].

Мы пришли к выводу, что нужно попытаться отойти от бессознательного тренда и перейти к сознательному действию.

Глава I

1.1 Какие альтернативы используются во всем мире?

Для того, чтобы определиться с выбором сырья для изготовления альтернативной биоразлагаемой посуды, мы изучили опыт разных стран в этом вопросе [7]. Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Альтернативное применение сырья для одноразовой посуды

Альтернативное сырье	Страна	Внешний вид
Косточки авакадо	Мексика	
Кукурузный крахмал	Россия	
Апельсиновые корки	Израиль	
Морковная кожура и скорлупа арахиса	Италия	
Крахмал	Россия, Швеция	
Жаренные вафли	США	
Яблочное пюре	Самара	

Изученный материал навел нас на мысль, что наше сырье должно быть местным, доступным и вторичным. То есть то, что выбрасывается за необходимостью. И мы остановились на скорлупе грецкого ореха. В этом продукте у нас нет дефицита.

За аналог данного проекта, был взят опыт мексиканцев, которые изготавливают посуду из косточек авокадо. Нас привлекло авторское утверждение, что их посуда разлагается за 240 дней. Однако минус их изобретения, по нашему мнению, его дороговизна. За одну упаковку с двумя тысячами трубочек приходится выложить 529 долларов (224 877,32 тенге по нынешнему курсу) [4].

1.2 Простой орех - решение глобальной проблемы?

Сами по себе орехи хороший источник полезных жиров, белков и клетчатки. Кроме этого, грецкий орех является отличным источником полезных металлов, таких как, медь магний, а также витамины. Из работы авторов И.Г.Шайхиева, С.В.Свергузова, К.И.Шайхиева, Ж.А.Сапронова «Использование скорлупы грецкого ореха (*Juglans regia*) в качестве сорбционных материалов для удаления поллютантов из природных и сточных вод» [3], мы узнали подробную информацию о химической структуре скорлупы грецкого ореха. Несмотря на жесткий вид, она содержит в себе жиры, клетчатку и дубильные вещества. Этот же источник утверждает, что мировое производство грецких орехов составляет более 2,5млн. тонн, а количество образующейся скорлупы превышает 1 млн. тонн ежегодно.

Для нашего региона грецкий орех не экзотический продукт. Он успешно адаптирован на юге нашей страны: в Шымкентской, Алматинской областях. Хорошо «себя чувствует» у наших соседей по границе в Киргизии, Узбекистане.

Грецкий орех употребляется в пищу, но скорлупа не используется. Мы пришли к решению, попробовать использовать ее в качестве сырья.

Ожидаемые результаты:

- 1) продукт из скорлупы грецкого ореха не токсичен;
- 2) безвреден;
- 3) не дорогой по цене;
- 4) экологически чистый;
- 5) биоразлагаемый.

Глава II

2.1 Практическая часть (начало: январь 2020г)

Гипотеза исследования

Размельченная скорлупа грецкого ореха наиболее оптимальный вариант для сырья в получении одноразовой посуды.

Необходимое оборудование: скорлупа грецкого ореха, стакан химический, аналитические весы, клей «Момент».

Ход эксперимента

Первое, с чем мы столкнулись в практической части: как измельчить скорлупу!?! Мы использовали механический способ: молоток, дробилки, орехокол и даже мясорубку. В результате получили

порошкообразную однородную массу (см. рисунок 3)

Второй нашей задачей стал вопрос выбора клея. Мы понимали, что он должен быть безвредным, потому что им мы будем склеивать порошок, для придания формы нашим стаканчикам, и водостойким, потому что наша посуда будет использоваться как для сухих, так и для жидких продуктов.

Наш выбор пал на клей «Момент» (см. рисунок 1). Мы подробно изучили его состав (дисперсия ПВА, пластификатор, краситель). Выяснили, что он применяется при изготовлении деревянной посуды. Поэтому для склеивания опилок грецкого ореха, был использован данный клей.

рис.1. Клей Момент

Алгоритм выполнения работы:

1. Взвесить используемое для порошка количество скорлупы (см. рисунок 2).

рис.2. Взвешивание скорлупы грецкого ореха

2. Измельчить скорлупу грецкого ореха до порошкообразной массы (см. рисунок 3).

рис.3. Измельчение скорлупы ореха

3. Взвесить полученное количество порошка (см. рисунок 4).

рис.4. Взвешивание полученной массы порошка

Расчет:

вес скорлупы=58,65-2,8=55,85г

вес порошка=49,71-2,84=46,87г

Результат: из 55,85г скорлупы выход порошка составляет 46,87г.

4. Высыпаем порошок в форму, смазываем клеем и даем высохнуть в течении нескольких часов (см. рисунок 5).

рис.5. Изготовление одноразового стакана из порошка грецкого ореха

2.2 Проверка продукта на разложение в почве.

Чтобы проверить скорость разложения нашего продукта, мы поместили его в почву, в чашке Петри (см. рисунок 6,7). И оставили на ...360 дней.

То же самое мы проделали с такой же массой пластикового стаканчика.

Рис.6. Взвешивание кусочков скорлупы грецкого ореха

Рис.7. Взвешивание кусочков одноразовой пластиковой посуды

По истечении запланированного времени, извлекли оба продукта из почвы и взвесили (см. рисунок 8,9).

Рис.8 вес скорлупы грецкого ореха спустя 360 дней

рис.9 Вес кусочков пластикового стакана спустя 360 дней.

Расчёт полученной массы:

Начальный вес кусочков скорлупы грецкого ореха: 3,413г

Вес спустя 360 дней: 1,090г

Масса разложения составляет: 3,413—1,090=2,323

Расчёт массы пластикового материала:

Начальный вес: 1,399г

Вес спустя 360 дней: 1,397г

Масса разложения составляет: 1,399—1,397=0,002

Анализ результатов.

За отмеренный период времени, кусочки скорлупы грецкого ореха разложились почти в 2000 раз быстрее, чем кусочки пластикового материала. Что составляет 68% всей массы.

В противовес, масса разложившейся пластиковой посуды составила 0,14 %.

2.3 Испытание полученного материала на физические свойства.

Поскольку наш продукт будет использоваться в качестве одноразовой посуды для питья, мы решили проверить стаканчики на выносливость температуры.

Ход эксперимента

1. В три стакана объемом 100мл. налить воду с разной температурой:

25C⁰, 55C⁰, 80C⁰ соответственно.

Результаты эксперимента внесены в таблицу 2.

ных материалов для удаления загрязнителей из природных и сточных вод», - Казанский национальный исследовательский технологический университет

4. <http://cgie.62.rospotrebnadzor.ru/info/98580/>

5. <https://retailers.ua/news/management/8743-meksikanskiy-startap-biofase-plastikovaya-posuda-iz-semyan-avokado>

6. <https://profile.ru/society/ecology/zagryaznenie-planety-plastikom-chrevato-katastrofoj-masshtaby-kotoroj-slozhno-proschitat-133578/>

7. <https://recyclemag.ru/article/alternativa-odnorazovomu-plastiku-ekoposuda-kostochek-avokado-upakovka-dzhuta-bambuka>